

**LAPORAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI
ISOLASI MIKROBA TANAH**

OLEH:

REGGITA MULYANI

(2210422022)

ANGGOTA KELOMPOK:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. MELATI RAMADHANI | 2210421004 |
| 2. NEGI ALFAJRI | 2210421022 |
| 3. MUTIARA AFIFAH | 2210422006 |
| 4. FADHILAH AMIRAH SHAFI | 2210423002 |
| 5. MUTIARA HASIANDO | 2210423024 |
| 6. ALIYA WAFDA | 2210423030 |

ASISTEN PENANGGUNGJAWAB : ADELA PUTRI

**LABORATORIUM PENDIDIKAN III
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2023**

ISOLASI MIKROBA TANAH

I. Prinsip Kerja

Isolasi mikroba tanah menggunakan teknik pengenceran bertingkat dengan sampel berbagai macam tanah yang bertujuan untuk mengisolasi mikroba tanah dengan medium PDA dan NA dengan pengenceran 10⁻⁶, dan 10⁻⁷ sehingga dapat diketahui koloni mikroba yang terdapat pada masing-masing pengenceran tersebut.

II. Metode Pratikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Isolasi Mikroba Tanah dilakukan pada hari Jum'at, 29 September 2023 pukul 13.30 sampai selesai di Laboratorium Pendidikan III Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah *test tube*, bunsen, pipet tetes, jarum suntik 1 cc, spatula, *spray* dan alkohol, cawan petri, rak tabung reaksi, kertas label, tisu, mikropipet dan tip, vortex, korek api, timbangan, dan *wrap*. Sementara itu, bahan yang digunakan adalah tanah merah, tanah humus, tanah kandang, tanah gambut, tanah sampah, media NA, media PDA, *aquadest*, dan alkohol 70%.

2.3 Cara Kerja

Disemprotkan alkohol 70% pada tangan dan meja agar steril. Disiapkan test tube sebanyak 5 buah yang sudah disterilkan kemudian ditimbang masing-masing 6 jenis tanah sebanyak 10 gram. Dimasukkan tanah ke dalam 10-1 yang sudah diberi *aquadest* menggunakan spatula. Selanjutnya dihomogenkan menggunakan vortex. Jika sudah homogen, sampel diambil menggunakan mikropipet dan tip sebanyak 1 mL dan dipindahkan ke dalam *test tube* yang telah diberi label 10-2. Kemudian dihomogenkan kembali menggunakan vortex. Apabila sudah homogen, dipindahkan 1 mL sampel 10-3 menggunakan mikropipet dan tip. Dilakukan hal yang sama hingga *test tube* 10-7. Cara kerja pour plate (agar tuang). Pertama-tama disiapkan cawan petri, tabung pengenceran dan media NA yang masih cair (>45°C). Diteruskan 1 ml secara adaptasi, suspensi sel ke dalam cawan kosong. Dituangkan media yang masih cair (hangat) ke cawan. Diputar

cawan petri untuk menghomogenkan suspensi bakteri dan media. Dan dilakukan perlakuan yang sama pada media PDA. Diletakkan semua sampel di sekitar bunsen dan ditunggu selama setengah jam sampai media memadat. Dibungkus cawan petri menggunakan kertas buram dan dibungkus menggunakan *wrap*. Kemudian diletakkan di tempat terbuka dan diamankan selama 2 x 24 jam. Setelah 24 jam, dilakukan pengecekan dan dihitung bakteri, khamir, dan kapang yang tumbuh pada media menggunakan *colony counter*, kemudian dituliskan ke dalam laporan sementara.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil pengamatan isolasi mikroba tanah selama 24 jam

No	Medium	Jenis Tanah	Pengenceran	Pengamatan		Pengamatan			
				Mikroba (1x24 jam)	Jamur	Mikroba (2x24 jam)	Jamur		
1	PDA	Kandang	10^{-6}	360	-	272	-		
			10^{-7}	376	-	284	-		
		Merah	10^{-6}	-	17	7	13		
			10^{-7}	-	6	3	7		
		Sampah	10^{-6}	312	8	960	8		
			10^{-7}	274	1	492	1		
		Humus	10^{-6}	120	-	228	12		
			10^{-7}	296	-	304	101		
		Gambut	10^{-6}	480	-	536	67		
			10^{-7}	125	-	302	20		
		2	NA	Kandang	10^{-6}	324	-	408	-
					10^{-7}	288	-	256	-
				Merah	10^{-6}	21	-	18	49
					10^{-7}	3	2	6	-
Sampah	10^{-6}			272	9	304	40		
	10^{-7}			280	7	312	10		
Humus	10^{-6}			27	-	48	14		
	10^{-7}			216	-	338	53		
Gambut	10^{-6}			120	-	288	-		

10 ⁻⁷	276	-	21	234
------------------	-----	---	----	-----

3.2 Pembahasan

Dari praktikum yang telah dilakukan, diketahui jumlah mikroba pada tanah kandang, tanah sampah, tanah merah, tanah pasir, tanah humus, dan tanah gambut dengan pengenceran 10-6 dan 10-7 menggunakan media PDA dan NA. Berdasarkan hasil pengamatan 2x24 jam, jumlah bakteri terbanyak terdapat pada tanah sampah pengenceran 10-6 menggunakan media PDA dengan jumlah bakteri 960 koloni. Sementara itu, jumlah bakteri paling sedikit terdapat pada tanah merah pengenceran 10-7 menggunakan media NA dengan jumlah bakteri 3 koloni.

Dalam melakukan isolasi mikroba tanah, dilakukan teknik pengenceran bertingkat. Menurut (Wasteson, 2009) tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Contohnya digunakan perbandingan 1 : 9 dari pengenceran pertama, sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari sebelumnya.

Terdapat 3 langkah isolasi mikroba tanah, yaitu persiapan suspensi teknik pengenceran bertingkat dan teknik penanaman. Teknik penanaman ada metode sesuai jenis medium tujuan. Pada medium petridish, ada 3 metode, yaitu metode *streak plate* (metode gores), *pour plate* (metode tuang) atau *spread plate* (metode sabar). Setelah inokulasi, dilakukan inkubasi. yaitu menyimpan medium pada alat pada temperatur dan periode tertentu untuk pertumbuhan bakteri (Harley, 2002). *Streak plate* dilakukan dengan menggoreskan ose pada medium di cawan petri. Kemudian ada *spread plate* dilakukan dengan cara menyemprotkan suspensi bakteri di atas permukaan agar padat. Namun, pada praktikum ini dilakukan dengan metode *pour plate*.

Metode *pour plate* adalah menginokulasikan suspensi bahan yang mengandung bakteri kedalam medium agar yang mencair di petridish, lalu diinkubasi. Beberapa kelebihan metode *pour plate* adalah proses pengerjaan lebih sederhana dibanding *streak plate*, pertumbuhan koloni akan mudah diamati, serta tidak ada persaingan antar bakteri untuk mengambil oksigen karena letak bakteri tersebut tersebar

(Yastanto, 2020).

Masing-masing tanah memiliki bakteri dengan habitat berbeda-beda. Berdasarkan sumber makanan, bakteri tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu Bakteri Autotroph/Lithotropik, bakteri yang dapat menghasilkan makanan dan bakteri Heterotroph yaitu bakteri yang mendapat makanan dari bahan organik atau sisa-sisa makhluk hidup. Jenis-jenis bakteri yang ditemukan dalam tanah umumnya bakteri berbentuk batang dan beberapa ada yang berflagel. Mikroorganisme tanah bakteri yang penting misalnya *Pseudomonas*, *Agrobacterium*, *Flavobacterium*, *Bacillus*, *Clostridium* dan *Rhizobium* (Yulipriyanto, 2019).

Tanah yang banyak mengandung sumber bahan pencemar dari sampah memungkinkan bakteri hidup, baik bakteri bersifat patogen dan non-patogen. Keberadaan bakteri patogen dapat muncul dari limbah padat seperti makanan dan minuman. Contohnya ada bakteri patogen coliform oleh sampah yang mencemarkan lingkungan. Kemungkinan pada sampah banyak bakteri patogen lainnya seperti bakteri kelompok *Enterobacteriaceae* seperti *Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* *Enterobacter*, *Serratia* dan *Proteus*. Oleh karena itulah berdasarkan isolasi mikroba tanah, baik pada media PDA dan NA, paling banyak ditemukan bakteri atau mikroba lainnya adalah tanah sampah (Widyanti, 2022).

Selain temperatur, faktor lain yang mempengaruhi populasi mikroorganisme dalam tanah adalah pH, praktik pertanian, pemupukan dan pemakaian pestisida dan penambahan bahan organik. Berdasarkan kemampuan untuk dapat mensintesis sendiri kebutuhan makanannya, maka bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri autotrof (dapat mensintesis sendiri makanannya) dan bakteri heterotrof (bergantung dari makanan yang sudah terbentuk sebelumnya). Berikut ini adalah beberapa contoh bakteri penting dalam tanah (Handayanto dan Hairiah, 2007). Menurut Nielsen dan Osler (2014) bahwa keberadaan dan kelimpahan mikroba di tanah sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan kimia di daerah tersebut. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi komposisi dan fungsionalitas komunitas mikroba di tanah. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dapat mempengaruhi kelimpahan dan komposisi mikroba di tanah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan dan produktivitas tanah.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Tanah yang mengandung banyak mikroba adalah tanah Sampah dengan media PDA dan media NA.
2. Pengenceran bertujuan untuk mengurangi suspensi pada mikroba. Pada pengenceran 10-6 menghasilkan jumlah mikroba yang lebih banyak dibandingkan dengan pengenceran 10-7.
3. Teknik *pour plate* merupakan teknik sederhana dalam melakukan isolasi mikroba.
4. Pada tanah dari hasil praktikum, didapatkan bahwa koloni bakteri lebih banyak muncul dibandingkan jamur.

4.2 Saran

Saran untuk praktikum isolasi mikroba tanah adalah praktikan diharapkan melaksanakan prosedur praktikum dengan teliti dan hati-hati agar diperoleh hasil pengamatan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayanto, E dan Hairiyah, K. 2007. Biologi Tanah. Yogyakarta: Pustaka adipura.
- Harley, J, P.2002. Laboratory Exercise in Microbiology. *Journal Microbiology*, 4(1), 334. -337.
- Nielsen, U. N., & Osler, G. H. (2014). Soil microbial communities in high arctic wetlands at Spitsbergen, Norway, along a gradient from snowbeds to wet meadows. *Polar Biology*, 37(1), 61-71. doi: 10.1007/s00300-013-1399-9.
- Wasteson, Y. 2009. Pathogenic Escherichia coli Found in Food. *International Journal of Food Microbiology*, 41-44.
- Widyanti, T. 2022. Deteksi Kelompok Enterobacteria pada Tanah di Lingkungan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*,5(1), 31-35.
- Yastanto, A. 2020. Karakteristik Pertumbuhan Jamur pada Media PDA dengan Metode Pour Plate. *Indonesian Journal of Laboratory*, 5(1), 33-39.
- Yulipriyanto. 2019. Mikroorganisme Tanah sebagai Sumber Belajar Mikrobiologi dan Sumbangannya bagi Manusia. *Jurnal Biologi*, 4(1), 276-280

LAMPIRAN

Gambar 1. Proses memasukan 1 g tanah kandang ke dalam tabung reaksi

Gambar 2. Proses homogen menggunakan vortex

Gambar 3. Hasil pengenceran 10^{-1}

Gambar 4. Hasil semua pengenceran dari 10^{-1} sampai 10^{-7}

Gambar 5. Penuangan media menggunakan metode *pour plate*

Gambar 6. Pensterilan media

Gambar 7. NA pengenceran 10^{-6} setelah diinkubasi selama 2 hari

Gambar 8. PDA pengenceran 10^{-6} setelah diinkubasi selama 2 hari

Gambar 9. NA pengenceran 10-7 setelah diinkubasi selama 2 hari

Gambar 10. PDA pengenceran 10-7 setelah diinkubasi selama 2 hari